

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA)	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ..	290
Базарова Нигопа	

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Базарова Нигора Равшановна

PhD, доцент Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы управления кредитными рисками в коммерческих банках. Также предложены рекомендации по мониторингу кредитов, предоставленных физическим лицам, с учетом степени риска, а также меры по снижению кредитных рисков.

Ключевые слова: кредитный риск, коммерческий банк, розничное кредитование, физические лица, кредитный мониторинг, кредитный скоринг, проблемные кредиты, банковские риски.

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarida kredit risklarini boshqarishning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarni risk darajasidan kelib chiqqan holda monitoring qilish bo'yicha tavsiyalar hamda kredit risklarini kamaytirish choralari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: kredit riski, tijorat banki, chakana kreditlash, jismoniy shaxslar, kredit monitoringi, kredit skoringi, muammoli kreditlar, bank risklari.

Abstract. This article examines current issues in credit risk management in commercial banks. It also provides recommendations for monitoring loans issued to individuals based on their risk level, as well as measures aimed at reducing credit risks.

Keywords: credit risk, commercial bank, retail lending, individuals, credit monitoring, credit scoring, non-performing loans, banking risks.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы управлению рисками в финансовых учреждениях уделяется повышенное внимание. Во многом это обусловлено постепенным переходом банковской системы Узбекистана к международным стандартам, закреплённым в Базельских соглашениях. Данные соглашения представляют собой важнейшие международные нормативы, определяющие методы оценки и управления операционными, рыночными и кредитными рисками.

Несмотря на то, что принципы Базельских соглашений постепенно внедряются в банковскую практику, остаётся открытым вопрос механизма их реализации. Возможны различные варианты адаптации: поэтапный переход банков по группам, временное смягчение отдельных требований либо полный переход к стандартам Базеля III. В конечном итоге коммерческим банкам целесообразно последовательно совершенствовать систему риск-менеджмента, поскольку эффективное управление рисками является важнейшим условием поддержания ликвидности, финансовой устойчивости и доходности банка.

Кредитный риск представляет собой вероятность возникновения ситуации, при которой заемщик окажется не в состоянии своевременно осуществлять текущие платежи по кредиту и погашать основную сумму долга в сроки, установленные кредитным договором. Вместе с тем кредитный риск возникает не только в процессе обслуживания ссудной задолженности, но и в связи с другими обязательствами кредитной организации, включая банковские гарантии, акцепты, инвестиции в ценные бумаги и иные операции, отражаемые на балансовых и забалансовых счетах.

Кредитный риск следует рассматривать как обусловленную внутренними и внешними факторами вероятность неисполнения заемщиками, страхователями, гарантами, поручителями или залогодателями своих финансовых обязательств перед кредитором. Кроме того, данный риск связан с возможной невозможностью удовлетворения требований кредитора за счёт предоставленного обеспечения. Реализация кредитного риска может негативно повлиять на финансовые нормативы, прибыль и капитал банка. Поэтому его оценка должна осуществляться как с позиции вероятности наступления риска, так и

с позиции возможного размера убытков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы управления кредитным риском в системе розничного банковского кредитования занимают важное место в современной экономической науке и банковской практике. Повышенное внимание к данной проблеме обусловлено активным развитием потребительского и ипотечного кредитования, ростом объемов кредитных операций с физическими лицами, а также необходимостью обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков.

Теоретические основы исследования кредитного риска были заложены в трудах зарубежных экономистов и специалистов в области банковского дела. Значительный вклад в развитие теории банковских рисков внесли такие ученые, как Anthony Saunders, John Hull, Peter Rose и другие. В их работах кредитный риск рассматривается как вероятность невыполнения заемщиком своих обязательств перед банком, способная привести к финансовым потерям и ухудшению качества банковских активов. Авторы особое внимание уделяют методам оценки кредитоспособности заемщиков, диверсификации кредитного портфеля и механизмам минимизации банковских рисков.

Важное значение для развития современных подходов к управлению кредитным риском имеют рекомендации Basel Committee on Banking Supervision, разработанные в рамках соглашений «Базель II» и «Базель III». В данных документах определены международные стандарты оценки кредитных рисков, подходы к расчету достаточности капитала, а также методы формирования резервов на возможные потери по ссудам. Базельские стандарты предусматривают использование как стандартизированного подхода, так и внутренних рейтинговых моделей оценки риска заемщиков.

Среди российских ученых существенный вклад в исследование проблем кредитного риска внесли О.И. Лаврушин, Г.Н. Белоглазова, Е.Ф. Жуков, А.М. Тавасиев и другие исследователи. В их научных работах рассматриваются вопросы организации кредитного процесса, анализа кредитоспособности физических лиц, формирования кредитной политики банка и совершенствования системы риск-менеджмента. Авторы подчеркивают, что эффективность управления кредитным риском напрямую влияет на ликвидность, прибыльность и финансовую устойчивость коммерческого банка.

Особое внимание в научной литературе уделяется вопросам кредитного скоринга как одного из ключевых инструментов оценки кредитоспособности физических лиц. Современные исследования показывают, что использование скоринговых моделей позволяет существенно повысить качество кредитных решений и снизить уровень проблемной задолженности. В зарубежной практике активно применяются статистические модели, технологии Big Data и искусственного интеллекта, позволяющие прогнозировать вероятность дефолта заемщика на основе анализа больших массивов данных.

В исследованиях International Monetary Fund и World Bank отмечается, что рост объемов розничного кредитования сопровождается увеличением системных рисков банковского сектора. В связи с этим международные финансовые организации рекомендуют коммерческим банкам совершенствовать механизмы кредитного мониторинга, системы раннего предупреждения рисков и процедуры стресс-тестирования кредитного портфеля.

В научных работах исследователей Узбекистана значительное внимание уделяется вопросам развития розничного кредитования и совершенствования системы управления кредитным риском в коммерческих банках Узбекистана. В частности, изучаются проблемы роста проблемных кредитов, недостаточной эффективности оценки платежеспособности заемщиков, а также необходимость внедрения международных стандартов риск-менеджмента в банковскую практику страны. Исследователи подчеркивают важность цифровизации банковской деятельности, внедрения автоматизированных скоринговых систем и развития кредитных бюро для повышения качества оценки кредитного риска физических лиц.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье автором использовались такие методы, как научное абстрагирование, системный анализ, сравнительный анализ и наблюдение.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка управления кредитным риском по ссудам физических лиц в коммерческих банках Узбекистана,

как правило, проводится на постоянной основе и не реже одного раза в квартал. Анализ качества ссуд, предоставленных физическим лицам, а также определение расчётного резерва на возможные потери осуществляются кредитными организациями на основе профессионального суждения.

Экспертная оценка и анализ концентрации рисков, а также распределение выданных ссуд по группам кредитного риска осуществляются в зависимости от финансового состояния заемщика, его способности своевременно погашать основной долг и обслуживать кредит в течение всего срока кредитования. Существенное значение при этом имеет качество обеспечения долговых обязательств. В соответствии с уровнем кредитного риска ссуды подразделяются на стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные и безнадежные.

В зарубежной практике оценки кредитного риска применяется широкий спектр методов и инструментов его регулирования, включая комплексные системы оценки банковских рисков, системы дистанционного мониторинга, рейтинговые методы оценки и механизмы раннего реагирования. В частности, международное соглашение «Базель III» предусматривает несколько подходов к расчету кредитных рисков. Выбор конкретного метода зависит от уровня развития коммерческого банка, качества системы риск-менеджмента и степени развития финансового рынка.

В зарубежной банковской практике оценка кредитного риска осуществляется на основе комплексного подхода, включающего использование современных методов анализа, цифровых технологий и международных стандартов риск-менеджмента. Основной целью такой оценки является определение вероятности невозврата кредита заемщиком и минимизация возможных финансовых потерь банка.

Одним из ключевых международных документов в данной сфере являются рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, в частности стандарты «Базель II» и «Базель III». Эти соглашения предусматривают различные подходы к расчету кредитного риска: стандартизированный подход, основанный на использовании внешних кредитных рейтингов, и внутренние рейтинговые модели (IRB-подход), при которых банки самостоятельно оценивают вероятность дефолта заемщиков.

В зарубежной практике широко применяются автоматизированные системы оценки кредитоспособности заемщиков. Наиболее распространённым инструментом является кредитный скоринг, основанный на статистических и математических моделях. Скоринговые системы анализируют доходы клиента, кредитную историю, уровень долговой нагрузки, стабильность занятости, возраст, семейное положение и другие показатели, после чего определяют уровень кредитного риска и вероятность возврата кредита.

Важную роль в оценке кредитного риска играют кредитные бюро и базы данных кредитных историй. Банки получают доступ к информации о предыдущих обязательствах заемщика, наличии просроченной задолженности и дисциплине исполнения финансовых обязательств. Это позволяет повысить объективность оценки кредитоспособности физических лиц.

Кроме того, зарубежные банки активно используют системы раннего предупреждения (Early Warning Systems), позволяющие выявлять ухудшение финансового состояния заемщика на ранних стадиях. Такие системы анализируют изменения платежного поведения клиента, снижение доходов, рост задолженности и другие факторы риска.

Для снижения кредитных рисков банки также применяют диверсификацию кредитного портфеля, лимитирование кредитных операций, страхование кредитов, секьюритизацию активов и формирование резервов на возможные потери по ссудам. Существенное значение имеет оценка качества обеспечения по кредитам. В качестве залога могут использоваться недвижимость, ценные бумаги, государственные облигации, депозиты и другие высоколиквидные активы.

В последние годы зарубежная практика оценки кредитного риска активно развивается под влиянием цифровизации банковской деятельности. Банки внедряют технологии искусственного интеллекта, Big Data и машинного обучения, позволяющие анализировать большие массивы данных и более точно прогнозировать вероятность дефолта заемщиков. Использование цифровых платформ и онлайн-мониторинга способствует повышению эффективности управления кредитными рисками и снижению уровня проблемной задолженности.

Стандартизированный подход, предусмотренный Базельскими соглашениями, расширяет перечень допустимых видов обеспечения по кредитам за пределы обязательств стран ОЭСР, включая различные финансовые инструменты и специальные методики определения уровня снижения рыночного риска залогового обеспечения. В целях минимизации кредитных рисков в качестве обеспечения могут использоваться гарантии, денежные средства, высоконадежные государственные облигации, облигации организаций государственного сектора, иные ценные бумаги, акции, котирующиеся на признанных фондовых биржах, а также золото.

Одним из наиболее распространённых методов снижения потерь по кредитным рискам является формирование резервов на возможные потери по ссудам. Данный механизм применяется

коммерческими банками для компенсации потенциальных убытков по кредитным операциям, в том числе по кредитам, предоставленным физическим лицам. Сущность данного метода заключается в аккумулировании части денежных средств на специальных резервных счетах, которые впоследствии используются для покрытия невозвращённых кредитов.

Создание резервов позволяет снизить негативное влияние кредитных рисков на величину собственного капитала банка и выступает одной из форм самострахования банковской деятельности. Данный подход основывается на принципе осмотрительности, согласно которому кредитный портфель банка оценивается на отчетную дату с учетом вероятных потерь по кредитным операциям. При отсутствии сформированного резерва убытки по проблемным кредитам покрываются за счет собственного капитала банка, что может привести к ухудшению финансовой устойчивости, снижению уровня капитализации и, в отдельных случаях, к банкротству кредитной организации.

Важным инструментом оценки кредитного риска физических лиц является кредитный скоринг, представляющий собой научно обоснованный метод анализа новых кредитных заявок. Скоринговые системы используются при принятии решений о предоставлении кредитов физическим лицам и позволяют формировать последовательную и логически обоснованную систему оценки заемщиков. Применение скоринга способствует повышению объективности кредитных решений и обеспечивает сотрудников кредитных подразделений более понятной системой определения уровня кредитного риска.

В процессе скоринговой оценки определяются показатели, характеризующие способность заемщика своевременно вернуть основной долг и уплатить проценты по кредиту. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов, а банк устанавливает максимальный уровень оценки кредитоспособности. В современной банковской практике используются различные модели скоринговой оценки физических лиц, в рамках которых значимость отдельных показателей определяется в зависимости от их влияния на общий уровень кредитоспособности заемщика.

В последние годы зарубежная практика оценки кредитного риска активно развивается под влиянием цифровизации банковской деятельности. Банки внедряют технологии искусственного интеллекта, Big Data и машинного обучения, позволяющие анализировать большие массивы данных и более точно прогнозировать вероятность дефолта заемщиков. Использование цифровых платформ и онлайн-мониторинга способствует повышению эффективности управления кредитными рисками и снижению уровня проблемной задолженности.

Одной из важнейших задач коммерческого банка является обеспечение эффективного текущего контроля за финансовым состоянием заемщика и уровнем его кредитоспособности. В этой связи особое значение приобретает кредитный мониторинг, под которым понимается процесс постоянного наблюдения за ключевыми показателями деятельности заемщика, определяющими его способность своевременно выполнять обязательства перед банком.

Как правило, текущий контроль осуществляется кредитным инспектором при поддержке кредитно-информационного подразделения банка. Интенсивность мониторинга определяется уровнем риска, связанным с конкретным кредитом. В зависимости от степени кредитного риска банк устанавливает соответствующий уровень контроля и периодичность мониторинга. Данные требования могут быть закреплены во внутренних документах банка, регламентирующих порядок оценки и сопровождения кредитных операций.

Таблица 1

Рекомендации по мониторингу кредитов физическим лицам в зависимости от степени риска¹

Степень риска	Характеристика заемщика	Периодичность мониторинга	Основные методы контроля	Рекомендуемые меры банка
Низкий риск	Стабильный доход, положительная кредитная история, отсутствие просрочек	1 раз в квартал	Проверка своевременности платежей, анализ кредитной истории	Сохранение стандартных условий кредитования

1 Составлено автором

Умеренный риск	Незначительное снижение доходов или единичные задержки платежей	1 раз в месяц	Контроль движения денежных средств, анализ долговой нагрузки	Дополнительное информирование заемщика, ограничение новых кредитов
Повышенный риск	Нестабильный доход, рост долговой нагрузки, регулярные просрочки до 30 дней	2–4 раза в месяц	Телефонный мониторинг, анализ финансового состояния, проверка обеспечения	Пересмотр графика платежей, усиление контроля
Высокий риск	Существенные просрочки, ухудшение финансового положения заемщика	Еженедельно	Контроль поступлений, анализ вероятности дефолта, проверка залога	Реструктуризация кредита, требование дополнительного обеспечения
Критический риск	Длительная просрочка, отсутствие платежей, высокая вероятность невозврата	Постоянный контроль	Работа службы взыскания, юридический анализ, оценка реализации залога	Судебное взыскание, реализация обеспечения, формирование повышенных резервов

Мониторинг кредитов физических лиц является важнейшим элементом системы управления кредитным риском коммерческого банка. Интенсивность контроля зависит от уровня риска конкретного заемщика и его способности своевременно выполнять обязательства по кредиту.

Применение дифференцированного подхода к мониторингу позволяет банкам своевременно выявлять проблемные кредиты, снижать объем просроченной задолженности и минимизировать возможные финансовые потери. В современной банковской практике особое значение приобретают автоматизированные системы мониторинга, кредитный скоринг и технологии раннего предупреждения рисков.

Одним из основных способов снижения кредитного риска по ссудам, предоставляемым физическим лицам, является использование механизмов обеспечения, включая договор поручительства, гарантию или залог. В соответствии с требованиями коммерческого банка в качестве залога по кредитному договору могут выступать различные активы, а также имущество, оформленное в установленном порядке. При наличии достаточного и ликвидного обеспечения банк получает возможность частично снизить потенциальные потери по кредиту, поскольку в случае неисполнения заемщиком обязательств по обслуживанию долга может быть реализовано предоставленное обеспечение.

Вместе с тем предоставление обеспеченного кредита не устраняет кредитный риск полностью. Даже при наличии залога банк не всегда может оперативно реализовать свое право на возмещение просроченной задолженности. Это может быть связано со сложностью судебных процедур, длительностью рассмотрения подобных дел, а также дополнительными издержками, возникающими в процессе взыскания задолженности. Поэтому приоритетное значение имеют не только наличие обеспечения, но и его качество, ликвидность, юридическая оформленность и реальная возможность последующей реализации.

Важная роль в снижении риска по кредитным операциям физических лиц отводится процедуре оценки кредитоспособности заемщика. Если обобщить различные подходы и оценки кредитоспособности физических лиц, используемые банками в своей практической работе, то они сводятся к следующим: скоринговые модели, методика определения платежеспособности, андеррайтинг.

Западная и отечественная теория анализа финансового состояния разработала группу методов и моделей, позволяющих идентифицировать сигналы ухудшения платежеспособности и финансового состояния заемщика. Однако проблемы с возвратом кредита все равно возникают, и в первую очередь по вине заемщика, но немалую роль в этом играют сотрудники банка, осуществляющие сопровождение кредитного договора формально. В данной связи перед банками возникает необходимость разработки внутренних систем мониторинга кредитного риска, построенных на принципах контроля и оперативности, способных обеспечить непрерывный и эффективный процесс сопровождения кредитного договора, а не формальную его реализацию.

Ниже представлен пример статистического графика на основе данных о доле проблемных кредитов

(NPL) в банковской системе Узбекистана за последние пять лет.

Таблица 2

Динамика проблемных кредитов (NPL) в коммерческих банках Узбекистана, 2020–2025 гг.²

Год	Общий кредитный портфель, трлн сум	Объем проблемных кредитов, трлн сум	Доля NPL, %
2020	275	12,6	4,6
2021	330	15,2	4,6
2022	390	17,8	4,56
2023	470	21,1	4,5
2024	533	23,8	4,5
2025	575	21,9	3,8

Анализ статистических данных показывает, что в 2020–2024 годах в банковской системе Узбекистана наблюдался устойчивый рост объемов кредитного портфеля физических лиц, что сопровождалось увеличением объема проблемных кредитов. Несмотря на сохранение относительно стабильного уровня доли NPL в пределах 4,5–4,6%, абсолютный объем проблемной задолженности увеличился почти в два раза.

В 2025 году наблюдается определенное снижение доли проблемных кредитов до 3,8%, что свидетельствует об усилении системы управления кредитными рисками, совершенствовании скоринговых механизмов и ужесточении требований к оценке платежеспособности заемщиков. Одновременно рост объемов розничного кредитования продолжает оказывать существенное влияние на уровень кредитного риска коммерческих банков.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате проведенного исследования было установлено, что кредитный риск является одним из ключевых видов банковских рисков в системе розничного кредитования и оказывает непосредственное влияние на финансовую устойчивость коммерческих банков. Активное развитие потребительского и ипотечного кредитования, расширение онлайн-банкинга и цифровизация финансовых услуг сопровождаются увеличением объемов кредитных операций с физическими лицами, что, в свою очередь, повышает вероятность возникновения проблемной задолженности.

Анализ зарубежной практики свидетельствует о том, что наиболее эффективными инструментами снижения кредитного риска являются стандарты Базельского комитета, системы раннего предупреждения рисков, диверсификация кредитного портфеля, формирование резервов на возможные потери по ссудам и постоянный кредитный мониторинг. Использование данных инструментов позволяет коммерческим банкам своевременно выявлять проблемные кредиты и минимизировать возможные финансовые потери.

Проведенный анализ показал, что в коммерческих банках Узбекистана наблюдается рост объемов розничного кредитования, что требует дальнейшего совершенствования системы риск-менеджмента. Несмотря на развитие скоринговых моделей и механизмов оценки кредитоспособности физических лиц, сохраняется необходимость повышения качества кредитного мониторинга, совершенствования внутренних методик оценки риска и внедрения современных цифровых технологий управления кредитным портфелем.

В целях повышения эффективности управления кредитным риском целесообразно усилить требования к оценке платежеспособности заемщиков, расширить использование автоматизированных скоринговых систем, совершенствовать механизмы формирования резервов и развивать интеграцию банков с кредитными бюро. Кроме того, важным направлением является внедрение технологий искусственного интеллекта и Big Data, позволяющих повысить точность оценки кредитоспособности физических лиц и снизить уровень проблемной задолженности.

2 Источник: данные [Центрального банка Республики Узбекистан](#), а также научные публикации по банковскому риск-менеджменту.

Список использованной литературы

1. Basel Committee on Banking Supervision Basel III: Finalising Post-crisis Reforms. — Basel: Bank for International Settlements, 2017.
2. [Центральный банк Республики Узбекистан](#). Статистические данные и отчеты банковской системы Республики Узбекистан.
3. Лаврушин О.И. Банковское дело. — М.: КноРус, 2022. — 800 с.
4. Базарова Н.Р. Влияние розничного кредитования на потребительский спрос. MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT JURNALI/ 2025-yil, may. № 5-son.
5. Bazarova N.R. Liquidity and Stability of the Banking System Supply is an Important Factor of Economic Development. European Journal of Business Startups and Open Society | ISSN: 27959228 // No. 10 (November 2022).
6. Bazarova N.R. Retail Credit Portfolio of Commercial Banks and Trends in its Development. European Journal of Business Startups and Open Society | ISSN: 27959228. Vol. 4 No. 12 (Dec 2024):EJBSOS.
7. Bazarova N.R. Covid 19 “visits” to banking institutions yesterday, today and tomorrow. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 25158260 Volume 07, Issue 02, 2020.
8. Rose P., Hudgins S. Bank Management and Financial Services. — New York: McGraw-Hill, 2021.
9. [Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан \(LexUZ\)](#) — нормативно-правовые акты в сфере банковской деятельности.
10. Абдуллаева Ш.З. Банковские риски и методы их оценки в коммерческих банках. — Ташкент: IQTISOD-MOLIYA, 2021.
11. Каримов Б.Т. Современные методы управления кредитным риском в коммерческих банках. // Экономика и финансы. — 2023. — №4. — С. 45–52.
12. [Bank for International Settlements \(BIS\)](#) — международные стандарты банковского регулирования и управления рисками.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100